

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И АЛЮМИНИЯ ИЗ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ГЛИН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА

Акромов М.Б¹, Файзуллоев У. Н², Мирзода И.О³

¹к.ф.-м.н. доцент кафедры «Э и РТ» ДФ НИТУ МИСИС,

²к.т.н. доцент кафедры «Э и РТ» ДФ НИТУ МИСИС,

³ассистент каф. Экспериментальной физики

ДГПУ им. С. Айни

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600137>

С целью дальнейшего применения исследованы алюмосиликатные руды месторождений Зиддии боло, Зиддии поён, Турппи, Чашмасанг, Нальбек, Каратаг, Алмосы и др. Для переработки образцов алюмосиликатных глин применены гидрохимические методы, выщелачивания и другие современные научно-исследовательские лабораторные методы

Нами совместно со специалистами ОАО «Таджикская алюминиевая компания» применен щелочные методы спекания образцов. В настоящее время экспериментально определены и разработаны оптимальные температуры щелочного спекания некоторых руд алюмосиликатных глин Гиссарского хребта республики Таджикистан.

Оптимальные температуры процесса извлечения полезных компонентов руд из алюмосиликатных глин некоторых месторождений Гиссарского хребта РТ приводятся в таблице 1.

Таблица 1 - Щелочное спекание руд глин месторождений Гиссарского хребта РТ

Технология и основные материалы	Оптимальные температуры процесса спекания
Руда алюмосиликатных глин предварительно смешивается с измельченным известняком	Температура процесса спекания для руд <i>Нальбекского</i> месторождения 1300 С; Температура процесса спекания для руд <i>Алмосынского</i> месторождения 1200 С; Температура процесса спекания для руд <i>Каратагского</i> месторождения 1100 С;
Результат	1. Алюминат калия 2. Алюминат натрия

Разработаны компьютерно - математические модели процессов извлечения полезных компонентов из глин месторождения «Нальбек».

Основными полезными компонентами в руды алюмосиликатных глин являются Al_2O_3 Al_2O_3 . Извлечения Fe_2O_3 и Fe_2O_3 зависит от характеристик технологических процессов. Модели процессов извлечения полезных компонентов из алюмосиликатных глин месторождения «Нальбек» представлены на рисунках 1 и 2.

Рассчитаны параметры процессов и предложена компьютерно -математический модель процессов извлечения оксидов железа и алюминия.

На рисунке 2 приведены сравнительные графики зависимости извлечения полезных компонентов от температуры введения процесса экспериментальных данных к предложенной модели.

Сплошные черные кривые соответствуют расчётным значениям согласно модели.

Уравнение модели для извлечения оксида алюминия предложена в виде степенной уравнении 1.

$$F = y_0 + a/(e^{-(x-x_0)/b})^c, \quad (1),$$

где F – извлечение полезных компонентов.

Численные значения коэффициентов уравнения модели определены расчётным способом с применением программы «Сигма плот».